

РАЗДЕЛ. МЕНЕДЖМЕНТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442551>

УДК 316.343.653

**ИНВЕНТОРНАЯ МАТРИЦА – ИННОВАЦИЯ В ТЕОРИИ
УПРАВЛЕНИЯ**

А.А. Меглицкий,

магистрант 3 курса, напр. «Управление инновациями в инженерном бизнесе»

Е.А. Ковалева,

научный руководитель,

к.э.н., доц., доц. ДИМ,

РУДН,

г. Москва

E-mail: katrnzet@mail.ru

Аннотация: Данная статья посвящается исследованию проблематики управления предприятием и системы менеджмента качества. В статье рассматривается уровень существующего состояния системы контроля бизнес-процессов, выполнения планов производства и проектных решений. Дается сравнение состояния системы менеджмента предприятия и предлагается вариант его улучшения. Особое внимание уделяется причинно-следственным вопросам возникновения ошибок управления предприятием. Рассматриваются варианты различных вспомогательных систем контроля хода производства. В работе предлагается применение инвенторной матрицы, как основной элемент при контроле бизнес-процессов и принятия управленческих решений, что позволит повысить уровень конкурентоспособности и сохранять ключевые позиции на уровне «Лидера».

Ключевые слова: инновационное развитие, управление производством, развитие предприятия, инвенторная матрица, система улучшения

INVENTOR MATRIX - INNOVATION IN CONTROL THEORY

A.A. Metlitsky,

3 year undergraduate student, ex. "Management of innovations in engineering business"

E.A. Kovalev,scientific director,
Ph.D., Assoc., Assoc. DIM,

RUDN,

Moscow

E-mail: katrnzet@mail.ru

Abstract: This article is devoted to the study of the problems of enterprise management and the quality management system. The article discusses the level of the existing state of the business process control system, the implementation of production plans and design solutions. The comparison of the state of the enterprise management system is given and a variant of its improvement is proposed. Particular attention is paid to the cause-and-effect issues of enterprise management errors. Variants of various auxiliary production control systems are considered. The paper proposes the use of an inventory matrix as the main element in the control of business processes and management decisions, which will increase the level of competitiveness and maintain key positions at the level of the "Leader".

Key words: innovative development, production management, enterprise development, inventory matrix, improvement system

Улучшение эффективности и повышение экономического показателя производства всегда было «Ахиллесовой пятой» для любого руководителя предприятия. Постоянно возникающие трудности на производстве, вызванные техническими и технологическими проблемами, создают потенциальную угрозу потери уровня «Лидера» для развивающегося предприятия [1-5]. Протекающие бизнес-процессы требуют пристального внимания со стороны высшего руководства. Управленческий состав находится в постоянном конфликте перед принятием конкретного решения для выполнения тех или иных действий. Большая часть возникших вопросов и затруднительных ситуаций появляется вследствие разрозненных мнений, иначе говоря, люди разговаривают абсолютно на разном языке. Это вызвано, отчасти, отсутствием компетенций в конкретных вопросах, а отчасти – недопониманием смысла поставленной задачи [5-9].

Зачастую бывает так, что задачи ставятся «на лету», не углубляясь в то, будет ли они выполнены в срок или есть ли вообще возможность их выполнить? Конечно, любое управленческое решение должно быть, как догма, осознано, взвешено и точно выражено. Но в быстром ритме работы предприятия это теряется из виду. В быстротечности времени и постоянно меняющемся окружающем мире выполнение контроля за ходом производственных процессов вызывает сложность осознания в правильности выполненных действий. Как же быть в сложившейся ситуации? Как не потерять важные ключевые значения, от которых зависит развитие и процветание предприятия в целом?

От хаоса к порядку. Главной целью любого предприятия является получение прибыли, удержание своей ниши на рынке и возможность дальнейшего развития. Выстраивается целая очередь вопросов, которые необходимо решить сегодня, сейчас, вчера!

Главными показателями для принятия конкретных действий будут финансово-экономические, т.к. вся суть принятия решений зависит именно от финансовых возможностей и от возможности их улучшения. Но не стоит забывать, что вся «бухгалтерия» напрямую зависит от возможностей производства. Это и есть краеугольный камень преткновения.

Производство – это совокупность последовательных действий, приводящие к необходимому результату. Это в теории. А в реальности – это непредсказуемый мир взаимодействия большого количества служб, систем и правил, которые то и дело отклоняются от «фарватера» поставленных задач. Существующие отношения между подразделениями предприятия и правила «игры» прописываются в нормативных документах, но все ли и всегда их соблюдают? Главным «судьей» здесь являются политика в области качества и система менеджмента качества, принятые на предприятии. Но существует еще большое количество нормативных документов, которые, зачастую, противоречат другим документам, а иногда и сами себе.

Чтобы обеспечить правильность выполнения действий, улучшить показатели работы, навести порядок на производстве, руководители предприятий внедряют различные системы управления и улучшения. К таким системам относятся:

– бережливое производство – концепция управления производственным предприятием, которая основана на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя;

– система 5S – это один из методов бережливого производства, и система улучшения производственного процесса, основными целями которой

являются снижение потерь, организация рабочего места и повышение производительности труда;

– кайдзен – японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни. Постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим руководством, от директора до рядового рабочего. Улучшая стандартизованные действия и процессы, цель Кайдзен – производство без потерь;

– показатели КРІ – это числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, а именно: результативность и эффективность;

– теорема Исикавы (5М) – диаграмма «рыбьей кости», или причинно-следственная диаграмма, или диаграмма анализа корневых причин – один из основных инструментов измерения, оценивания, контроля и улучшения качества производственных процессов;

– SWOT–анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).

В последнее время на крупных предприятиях стало набирать оборот внедрение службы контроллинга. Контроллинг – комплексная система поддержки управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности. Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении организацией и может быть частью, прописывающей принятие определённых решений в рамках определённых систем менеджмента. При эффективной и правильной работе служба контроллинга может оказать значительную помощь в управлении предприятием.

В итоге мы имеем предприятие, которое стремительно развивается, имея промышленную базу, производственный потенциал, рабочий и управленческий персонал. Стремительно меняющаяся реальность требует осознания того, что мир, окружающий нас, больше не имеет ничего постоянного, и приходится создавать инновационные подходы в формировании навыков выживания. Умение своевременно и в нужном направлении трансформироваться становится одним из приоритетных факторов в достижении успеха современной организации.

Инновации масштабного характера определяют силу и мощь движения во всех направлениях жизнедеятельности организации: будь то

организационно-управленческие или технико-экономические. Руководство каждой компании должно уметь решать проблему своевременной адаптации всех управленческих функций, не ограничиваясь «легкой» заменой отдельных элементов.

Инвенторная матрица управления развитием предприятия.

Что представляет собой «инвенторная матрица», что лежит в основе ее создания, и из чего она состоит.

Понятие «инвентор» происходит от английского слова inventor, что в переводе означает изобретатель, рационализатор.

Инвенторная матрица – это объект, представленный в виде элементов кольца или поля, которые представляют собой совокупность строк и столбцов.

В основу формирования матрицы заложен принцип сбора, анализа и распределения информации по:

- направлению;
- превентивности (предупреждающий);
- последовательности (значимости);
- необходимости (обоснованности).

В центральной части матрицы находится объект – ядро (константа) управления инновацией. Ядро матрицы содержит обязательные условия, которые должны быть соблюдены для применения инноваций на предприятии:

1. На предприятии должно быть взаимопонимания между руководством и ИТР.

2. При выполнении всех действий необходимо помнить правило: конечная цель инновации – создание ценности продукту (финансово-экономический показатель).

3. Генерировать как можно больше идей.

4. Перестать оглядываться на конкурентов (создавай свой продукт).

5. Время – это враг, а не друг (невосполнимый ресурс).

6. Цель всегда останется целью, пока не будет достигнута.

7. TQM (Total Quality Management) – контроль качества на всех этапах.

Система создает несколько полей вокруг объекта – векторы, несущие характер определения направления, к которому необходимо применить инновацию. Каждое поле, в свою очередь, определяет категорию задач, формируя последовательность выведения значений задачи, после чего предлагает выполнить последующие шаги для ее решения. Иными словами, матрица построена по принципу «раскрой вопросы-получи алгоритм действий для их решения». Пример создания матрицы (рис. 1) (табл. 1).

Рисунок 1 – Матрица построена по принципу «раскрой вопросы - получи алгоритм действий для их решения»

На представленном примере мы видим взаимосвязь каждого поля с вытекающей задачей. После завершения составления полей система формирует алгоритм последовательных действий, которые необходимо выполнить для достижения конечного результата.

Инвенторная матрица позволяет быстро и четко ориентироваться в бурнопротекающем производственном процессе, а учитывая нынешнюю необходимость перехода предприятий на цифровую платформу, инвенторная матрица позволит службе контроллинга вести контроль всех бизнес-процессов производства в режиме он-лайн, предоставляя своевременную, объективную оценку текущего состояния, используя систему сквозного контроля, как с нижнего уровня управления, так и с верхнего. Применение инвенторной матрицы позволит активно использовать дополнительные модули, например такие, как «биг дата».

Таблица 1 – Задачи, поставленные для каждого поля на рисунке 1

П-1 Первое поле определяет выбор направления инновационного изменения						
- внутреннее			- внешнее			
П-2 Второе поле определяет, для чего или кого будет применяться инновация						
для внутреннего			для внешнего			
- одного подразделения или предприятия в целом			- выпуск нового продукта или изменения, существующего			
П-3 Третье поле определяет вектор инновационного применения						
для одного подразделения			для всего предприятия			
управленческий	технический	технологический	управленческий	технический	технологический	
для выпуска нового продукта				для изменения, существующего		
жизненный цикл продукта	расчет инновационного	создание проекта	управленческий потенциал	технические возможности	технологические возможности	расчет инновационного потенциала

Список литературы

[1] Друкер П.Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества. Научная и учебная литература. – Москва: Вильямс, 2007. 18-20 с.

[2] Alvin Toffler – Шок будущего. / Пер. с англ. Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 557 с.

[3] Derek F.A. Будущее стратегии – это лидерство. / F.A. Derek. // Журнал бизнес-исследований. – 2006. № 59. 310-314 с.

[4] Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний. – М.: «Альпина Паблишер», 2011. 280 с.

[5] Фабрицио Т. 5s для офиса: как организовать эффективное рабочее место. / Т. Фабрицио, Д. Теппинг. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2008. 214 с.

[6] Контроллинг: учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова; под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: Финансы и статистика, 2006. 34-38 с.

[7] Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы. / Ф. Котлер, Р. Бергер, Н. Бикхофф. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 144 с.

[8] Исикава К. Японские методы управления качеством / Сокр.пер. с англ. под ред. А.В. Гличева. – М.: Экономика, 1988. 214 с.

[9] Федюкин В.К. Управление качеством процессов. / В.К. Федюкин. – СПб.: Питер, 2005. 202 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Drucker P.F. The Age of Gap: Landmarks for Our Changing Society. Scientific and educational literature. - Moscow: Williams, 2007.18-20 p.

[2] Alvin Toffler - Shock of the future. / Per. from English E. Toffler. - M.: ACT Publishing House, 2002.557 p.

[3] Derek F.A. The future of strategy is leadership. / F.A. Derek. // Journal of Business Research. - 2006. No. 59. 310-314 p.

[4] Kaizen. The key to the success of Japanese companies. - M.: "Alpina Publisher", 2011.280 p.

[5] Fabrizio T. 5s for the office: how to organize an effective workplace. / T. Fabrizio, D. Tapping. - Moscow: Institute for Comprehensive Strategic Studies, 2008.214 p.

[6] Controlling: textbook / A.M. Karminsky, S.G. Falco, A.A. Zhevaga, N. Yu. Ivanova; ed. A.M. Karminsky, S.G. Falco. - M.: Finance and statistics, 2006.34-38 p.

[7] Kotler F. Strategic management for Kotler. The best techniques and methods. / F. Kotler, R. Berger, N. Bickhoff. - M.: Alpina Publisher, 2012.144 p.

[8] Ishikawa K. Japanese methods of quality management / Abbreviated per. from English ed. A.V. Glicheva. - M: Economics, 1988.214 p.

[9] Fedyukin V.K. Process quality management. / VC. Fedyukin. - SPb.: Peter, 2005.202 p.

© А.А. Метлицкий, 2020

Поступила в редакцию 6.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Метлицкий А.А. Инвенторная матрица – инновация в теории управления // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 82-90. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>